

TOSHKENT
AMALIY FANLAR
UNIVERSITETI

INNOVATIVE
ACADEMY

**THE DEVELOPMENT OF SCIENCE: ISSUES,
SOLUTIONS AND PROSPECTS
II TRADITIONAL INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE**

**ILM FAN TARAQQIYOTI: MUAMMO,
YECHIM VA ISTIQBOLLARI
II AN'ANAVIY XALQARO
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

IFT-2024
 "Ilm fan taraqqiyoti: muammo, yechim va
 istiqbollari II an'anaviy" mavzusidagi
 xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
 Toshkent, 17-18 dekabr 2024

TOSHKENT AMALIY FANLAR UNIVERSITETI

IFT-2024
 Ilm fan taraqqiyoti: muammo, yechim
 va istiqbollari II an'anaviy ilmiy amaliy
 konferensiya xorijiy olimlar ishtirokidagi
 respublika ilmiy-amaliy anjumani
 Toshkent, 17-18 dekabr 2024

ILM FAN TARAQQIYOTI: MUAMMO, YECHIM VA ISTIQBOLLARI II an'anaviy ilmiy-amaliy konferensiyasi (Toshkent, 2024-yil 17-18-dekabr)

THE DEVELOPMENT OF SCIENCE: ISSUES, SOLUTIONS AND PROSPECTS II traditional scientific-practical conference (Tashkent, December 17-18, 2024)

Toshkent - 2024

ISSN: 2181-2020

«Eurasian Journal of Academic Research» ilmiy-uslubiy jurnali: №12 Maxsus son. 2024 yil.

Ushbu to'plamda "Ilm fan taraqqiyoti: muammo, yechim va istiqbollari" II an'anaviy ilmiy-amaliy konferensiyasiga kelib tushgan tezislarni nashr etilgan.

Konferensiya to'plami Toshkent amaliy fanlar universitetining "Ilmiy bo'lim" jamoasi tomonidan jamlandi.

Konferensiya to'plami tarkibidagi barcha tezislarga DOI unikal raqami biriktirilib, **Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Slib.uz** xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Konferensiya to'plami materiallaridan professor-o'qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o'qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tashkilotchilar:

Oliy ta'lim, fan va innovatsiya vazirligi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent davlat transport universiteti, O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, "Fan va taraqqiyot" DUK, O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin qizlar qo'mitasi.

Xorijiy hamkorlarimiz:

Akademik A.Kuatbekov nomidagi Xalqlar do'stligi universiteti (Qozog'iston), Estonian entrepreneurship university of applied sciences (Estonia), Sungkonghoe University (Republic of Korea), University Pancasakti Tegal (Hindiston), Zhejiang University of Finance and Economics (Xitoy), Kyrgyz economic univesity named after M.Riskulbekov(Kirgizstan), Osh Technological University (Kirgizstan), Vikas College of Pharmaceutical Sciences (India), VEDZEME University of Applied Sciences (Latvia), Riseba University of Applied Sciences (Latvia), UNIKA University of Karabuk (Turkey), Kulob Institute of Technology and innovation management in Tajikistan (Tajikistan), National institute of technology Sringar (Hindiston), Akhmet Yassawi international Kazakh-Turkish University (Kazaxstan), O.P.Jindal Global (Institution of Eminence Deemed to be) University (India), International Uzen Institute of Technology and Education named after Academician B.Murzubraimova In Kyrgyzsan (Kirgizstan), Anhalt University of Applied Sciences(Germaniya), University of Cdansk (Polsha), Koszalin University of Technology (Polsha), Maria Curie-Sklodowska University(Polsha), WBS University (Polsha), BYDGOSZCZ University (Polsha), Wraclow University of Science and Technology (Polsha).

Eslatma! Konferensiya materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy tezislardagi raqamlar, hisobotlar, ma'lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

© Toshkent amaliy fanlar universiteti

© Innovative Academy RSC

© Mualliflar

TILSHUNOSLIKDA GENDER VA JINS TUSHUNCHALARI

Botir Tajiboyev

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toshkent amaliy fanlar universiteti dotsenti

Email: botirtajiboyev19@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14886634>

Annotatsiya: maqolada jahon va o'zbek tilshunosligida gender va jins tushunchalari, ular anglatgan semantik ma'nolar haqida ma'lumot berilgan. Ayol va erkaklar nutqidagi tafovutlar qiyosiy tahlil qilingan. Shuningdek, erkak va ayollar nutqidagi grammatik farqlanishlar, ya'ni qaysi jins vakillari qanday gap tuzadi, sodda gapning qaysi turlaridan ko'proq foydalanadi, qo'shma gapning qaysi turidan qanday foydalanishadi kabi tahlillarga ham e'tibor qaratilgan.

Keyingi yillarda til birliklari fanlar, sohalararo hamkorlikda o'rganilmoqda. Bu holat tilning ko'p qirrali ekanligi, uning inson omili, ya'ni insonning tildan foydalanishida unga ta'sir ko'rsatishi, tilda insonga xos xususiyatlarning aks etishi masalasi bilan bog'liqlikda o'rganilayotganligi bilan aloqador. Tilga gender yondashuv ham tilni genderologiya va tilshunoslikning o'zaro hamkorligida o'rganilishi asosida yuzaga kelgan.

Ma'lumki, inson biror bir etnos vakili, jins va yosh belgisiga ko'ra toifalarga ajraluvchi, jamiyatda muayyan bir ijtimoiy rol va vazifalarni bajaruvchi shaxs, jamiyatda qaror topgan milliy-madaniy qarashlar, qadriyatlarga amal qiluvchi va uni kelajak avlodlarga tashuvchi, til vositalaridan foydalanib, nutq yarata oluvchi kabi tavsiflarga ega individdir. Ushbu belgilar insonni turli tomonlardan tavsiflaydi va uning shaxs sifatidagi yaxlit obrazini hosil qiladi. Bunday shaxsning biologik, ijtimoiy, madaniy, psixologik belgilari shaxs fenomenni turli fanlarda va aspektlarda o'rganish mumkinligini ko'satadi. Gender xususiyat ham insonning o'ziga xos ijtimoiy belgilaridan biri bo'lib, bu belgining til vositalari orqali inson nutqida aks etishi muammosini o'rganish gender lingvistikasi uchun ahamiyatlidir.

Gender lingvistikasida *gender* (ingl. *gender* – jins) termini biologik-anatomik *jins* terminidan farqli tarzda ijtimoiy-madaniy, psixologik kategoriya sifatida talqin etiluvchi ijtimoiy jinsga nisbatan ishlatiladi¹.

Jins termini insonning biologik jins ko'rsatkichini anglatasa, *gender* termini orqali insonning erkaklik yoki ayollik xususiyatlari bilan farqlanuvchi ijtimoiy jins sifatidagi belgisi tavsiflanadi. Demak, inson tug'ilishidanoq biror bir biologik jinsga ega bo'lsa-da, u jamiyatda, ijtimoiy-madaniy muhitda ijtimoiy jins, ya'ni gender xususiyatiga ega bo'ladi. Erkak va ayollarga xos nutqiy xulq, o'ziga xos nutqiy odatlar tabiat tomonidan berilmaydi, bu belgilar har bir biologik jinsning ijtimoiy-madaniy jamiyatda yashashi, kishilar bilan o'zaro kommunikativ aloqaga kirishi jarayonida shakllanadi. Jamiyatda biologik jihatdan ayol jinsiga mansub bo'lsa-da, ammo nutqiy odatlari, tanlagan muloqot usuli erkaklarga xos bo'lgan va, aksincha, aslida biologik jihatdan erkak jinsiga mansub insonning nutqida ayollar nutqiga xos qo'llanishlarning uchrashi ham kuzatiladi. Bu holat ham ijtimoiy-madaniy omillar bilan bog'liq bo'lib, insonga tabiat tomonidan in'om etilmagan.

Insonning gender farqlanishi ijtimoiy-madaniy muhitda sodir bo'lishi uning tabiiy hodisa emasligini ko'rsatadi. V. Labovning fikricha, erkak va ayollarning nutqidagi farqlar ham mutlaq emas, balki nisbiy xarakterga ega bo'lib, ijtimoiy-madaniy omillar bilan shartlanadi². Bu jihatdan qaraganda genderning nutqda til vositalari orqali namoyon bo'lishi hodisasi ham ijtimoiydir.

Anglashiladiki, *biologik jins* va *ijtimoiy-madaniy jins* tushunchalari bir-biridan farq qiladi va ularni ajratishda *jins* va *gender* terminlaridan foydalaniladi. Gender lingvistikasida *jins* tushunchasi ayni shu ma'noda, *ijtimoiy-madaniy jins* ma'nosida qabul qilingan va unga nisbatan *gender* termini qo'llaniladi.

¹ Qarang: Хрняк А. Фразеология u rodnome okviru – rodni elementi u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji. – Загреб, 2015. – С. 36-38. (– 448 с.)

² Labov W. Variation in language // Carrol e. Reed (ed.). The learning of language. // National council of teachers of english. – New York, 1971. – P. 187-221.

N.Usachevaning qayd etishicha, “*gender* tushunchasini na *jins*, na *xulq-atvorning jinsiy rollardagi modellari* tushunchasi bilan tenglashtirib bo‘lmaydi. Chunki *gender* jinsiy tafovutlarning nafaqat ijtimoiy qirralari va tabiati, ularning ijtimoiy va individual voqelanishini, balki an’ana, axloq, din, siyosiy institutlar, iqtisodiyot, til, san’at – inson faoliyatining har qanday shakli va ijtimoiy tashkilotlarning turli usullari *gender* mohiyatini qamrab oladi”³.

Olima fikrini davom ettirar ekan, *genderga* quyidagicha tavsif beradi: “*Gender* – bu jarayon kategoriyasidir: o‘qish-o‘rganish, rolga kirish, muayyan *gender* maqomiga muvofiq yoki muvofiq bo‘lmagan xulq-atvor harakatlarini o‘zlashtirishdir. *Gender* – tuzilma, ayniqsa, xulq-atvor modellari, birinchi navbatda, hokim va tobelik tuzilmasi, haq to‘lanadigan va haq to‘lanmaydigan mehnat sohalari (uy ishlari) tuzilmasi, shuningdek, ijtimoiy makonning jamoaviy (erkaklik) va xususiy (ayollik) sohalaridir”⁴.

G.Brandt esa *jinsni* biologik, fiziologik, tabiiy xususiyatlar to‘plami, *gender* erkak va ayollarda ma’naviy jihatdan farq qiluvchi, madaniyat ta’siriga uchrovchi nutqiy, xulq-atvorga oid, shaxsiy xususiyatlar majmuyi tarzida tavsiflaydi⁵.

Xullas, *gender* va *jins* tushunchalari mohiyatan bir-biridan farq qiladi. Shunga ko‘ra ular turli fan sohalari – *genderologiya*, *gender lingvistikasi* hamda *anatomiya*, *biologiya*, *fiziologiya*, *genetika* kabi sohalarning terminologik birligi sanaladi.

“*Gender lingvistikasi* (*lingvistik genderologiya*) fanlar hamkorligiga asoslangan *gender* tadqiqotlar tarkibidagi ilmiy yo‘nalish bo‘lib, unda *gender* (biologik *jinsdan* alohida holatda konvensional konstrukt sifatida tushuniluvchi ijtimoiy-madaniy *jins*) *lingvistik* tushunchalar apparati yordamida o‘rganiladi”⁶. Boshqacha aytganda, ushbu yo‘nalish antropotsentrik tilshunoslikning mustaqil yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, *ijtimoiy-madaniy jins* tushunchasining til va nutqda namoyon bo‘lishi masalasini tadqiq etadi. Ya’ni bu yo‘nalishda *genderning* tilning qaysi sath birliklari orqali yuzaga chiqishi hamda erkak va ayollar nutqida qanday *lingvistik* birliklar *gender* xususiyatini namoyon qilishi, *gender* munosabatlarning tilda voqelanish mexanizmlari, ushbu hodisaning jamiyat va tilda farqlanishi kabi masalalar tadqiq etiladi.

Anglashiladiki, *gender lingvistikasida jins* tushunchasining ijtimoiylik xususiyatiga keng e’tibor qaratiladi. Shu jihatdan ayrim tilshunoslarning fikricha, *gender* tadqiqotlar ijtimoiylashuv, o‘z-o‘zini namoyon qilish, ijtimoiy tabaqalanish, subordinatsiya muammolarini ham qamrab oladi va bunday tadqiqotlar *sotsiologiya*, *psixologiya*, *siyosatshunoslik* kabi gumanitar va ijtimoiy soha metodlariga asoslanishi lozim⁷.

Keyingi yillarda *genderning* matn parametrlarini hosil qiluvchi vosita sifatida qo‘llanishi asoslandi. Ayrim tadqiqotchilarning e’tirof etishlaricha, matnda *gender* belgilar majmuyi namoyon bo‘lsa, uni muallifda *gender* belgining voqelanishi nuqtayi nazaridan o‘rganish imkoni yuzaga keladi⁸.

Tilshunoslikda uzoq yillar davomida *jinsning* tilga aloqasi bor-yo‘qligi haqida bahslar olib borildi. Chunki hamma tillarda ham *jins* kategoriyasi mavjud emas. Yoki *jins* tushunchasi bilan farqlanuvchi til birliklari rang-barang emas.

Bugungi kunga kelib *gender lingvistikasi* muammolari bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirilib⁹, ushbu yo‘nalishning tadqiq obyekti, muammolari, vazifalari belgilangan, tayanch terminologik apparati¹⁰

³ Усачева Н. Теория и методология современных гендерных исследований // <http://gender.cawater-info.net/publications/pdf/usacheva.pdf>

⁴ Усачева Н. Ко‘rsatilgan manba.

⁵ Брандт Г.А. Природа женщин как проблема: Концепция феминизма // Общественные науки и современность. 1998. – № 2. – С. 169. (– С. 167-189)

⁶ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

⁷ Усачева Н. Теория и методология современных гендерных исследований // <http://gender.cawater-info.net/publications/pdf/usacheva.pdf>

⁸ Макшакова М.В. Гендер в современной лингвистике // https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/25298/1/avfn_2013_02.pdf

⁹ Labov W. Variation in language // Carrol e. Reed (ed.). The learning of language. // National council of teachers of english. – New York, 1971. – P. 187-221; Lakoff R. Language and women’s Place // Language in Society. 1973. – № 2. – P. 45-79; Coats J. Women, men and language. A sociolinguistic account of sex differences in language. – New York, 1986. –389 p.; Tannen D. You just don’t understand: Women and men in conversation. – New York, 1990; Кирилина А. В. Гендер: лингвистические

shakllantirilgan. Ammo tilshunoslikda assotsiativ birliklarning gender xususiyatlari, gender belgining assotsiatsiyalarda aks etishi muammosi kam o'rganilgan.

Keyingi yillarda qator tilshunosliklarda tilning leksik, morfologik, sintaktik birliklarida genderning aks etishi aniqlangan. Masalan, rus tilida otlar rod kategoriyasiga ega, ular shu belgisi asosida kelishiklar bilan turlanadi. Yoki o'tgan zamon fe'llari bevosita rod kategoriyasi bilan bog'lanib, bu belgisi asosida grammatik shaklini o'zgartiradi (*chital-chitala* kabi). Rus tiliga xos bu xususiyat barcha rus tili grammatikalarida aks etgan.

Ayrim tadqiqotlarda ayollar va erkaklar nutqini solishtirib o'rganish orqali ular nutqidagi farqlar ochib berilgan. Masalan, A.V.Poplevko, Y.P. Nadolskayalar olib borgan kuzatuvlarga ko'ra, ayol va erkaklarning nutqiy uslubi ularning muloqot odobi va nutqi darajasida namoyon bo'ladi. Tadqiqotchilarning fikricha, "erkaklar ko'pincha muloqot jarayonini bo'lishadi, ular qat'iyroq, suhbat mavzusini boshqarishga harakat qilishadi. Keng tarqalgan xulosalardan farqli tarzda, erkaklar ayollarga nisbatan ko'p gapirishadi. Erkaklar tuzgan gaplar ayollar gapidan qisqa bo'ladi. Ular nutqida ko'proq mavhum otlarni, ayollar esa aniq otlar (shu jumladan, atoqli otlar)ni qo'llashadi. Erkaklar ko'proq otlar va sifatlardan foydalanishsa, ayollar fe'llarni ko'p ishlatishadi. Erkaklar nisbiy sifatlarni, ayollar esa ko'proq asliy sifatlarni qo'llashadi. Erkaklar ko'pincha aniq nisbatdagi o'timli fe'llardan foydalanishga moyil. Ayollar nutqi katta miqdordagi emotsional-baho bildiruvchi leksikani qamrab oladi. Erkaklar nutqida baho ifodalovchi leksika, asosan, uslubiy neytral xarakterda bo'ladi. Ko'pchilik ayollar o'z nutqlarini, birinchi navbatda, ijobiy baho ifodalashga qaratishadi. Erkaklar esa salbiy bahoni yorqin aks ettirishga moyil bo'ladilar, ular ko'pincha uslubiy bo'yog'i kam, haqoratli so'zlar, slenglar, noadabiy qatlamga oid va me'riy bo'lmagan leksikani ishlatishadi"¹¹.

D.Tannenning ma'lumotiga ko'ra, erkaklar nutqiy xulq-atvorida yuqori maqomga erishishga intilish kuchli, ayollar nutqiga ega yonbosishlik, emotsionallik, ziddiyatga kirishmaslik belgilari xarakterlidir¹².

M.Ch.Chutpulatov G'.G'ulom asarlaridan olingan parchalar asosida o'zbek erkak va ayollari nutqida til birliklarning qo'llanishi darajasini kuzatgan. Uning fikricha, o'zbek erkaklari nutqida ergashgan qo'shma gaplar, ayniqsa, payt, o'rin, maqsad ergash gapli qo'shma gaplardan; ayollar esa o'lchov-daraja, qiyos ergash gapli qo'shma gaplardan keng foydalanishadi. O'zbek ayollarining nutqida kichraytirish-erkalash vositalari ko'p kuzatiladi. Erkak va ayollar bir xil til birliklarini ishlatishsa-da, ammo bu birliklarning semantik, uslubiy jihati, shakl hosil qilish bo'yog'i bir xil emas. Erkaklar nutqida ayollar, ayniqsa, qizlarga nisbatan yumshoqlik bilan aralashgan qat'iylik, va'zgo'ylik, xushmuomalalik kuzatiladi. Ayollar nutqida turmush o'rtog'i, uning qarindoshlariga, o'z farzandiga nisbatan mayinlik, xushmuomalalik, mehribonlik, birmuncha uyatchanlik, sodiqlik ifodasi aks etadi va hokazo¹³.

аспекты. – М., 1999. – 189 с.; Земская Е. А., Китайгородская М. А., Розанова Н. Н. Особенности мужской и женской речи // Русский язык в его функционировании (Под Ред. Е.А.Земской, Д.Н.Шмелева). – М., 1993. – С. 90-136; Горошко Е. Особенности мужского и женского вербального поведения (психолингвистический анализ): Дисс. ... канд. филол. наук. – М., 1996. – 179 с.; [Каменская О. Л.](#) Теория языковой личности – инструмент гендергетики // Гендер: язык, культура, коммуникация // Доклады Второй международной конференции. 2001. – М.: МГЛУ, 2002. – С. 184-188; Потапов В.В. Многоуровневая стратегия в лингвистической гендерологии // Вопросы языкознания. – М., 2002. –№1. – С.101-130; Картушина Е.А. Гендерные аспекты фразеологии в массовой коммуникации: Дисс. ... канд. филол. наук. – Ижевск, 2003. – 175 с.; Горошко Е. И. Языковое сознание: гендерная парадигма. – М., 2003; Кирилина А.В. Лингвистические гендерные исследования // Отечественные записки. 2005. – № 2 (22). – С. 22-43; Крейдлин Г. Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации. – М., 2005; Гриценко Е.С. Язык как средство конструирования гендера: Дисс. ... д-ра филол. наук. – Нижний Новгород, Нижегород. гос. лингв.ун-т им.Н.А. Добролюбова, 2005. – 405 с. Сороколетова Н.Ю. Гендерные особенности речевого поведения // <http://docplayer.ru/34674191-Genernyye-osobennosti-rechevogopovedeniya.html>; Остапенко А.Б. Гендер и особенности его проявления в лингвистике. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – 91 с.

¹⁰ Словарь гендерных терминов / под ред. А.А. Денисовой. – М.: Информация XXI век, 2002. – 256 с.

¹¹ Пoplevko A. B., Nadolskaya E. P. Гендерное различие мужской и женской речи // <https://elibr.bsu.by/bitstream/123456789/164715/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%>

¹² Таннен Д. Ты меня не понимаешь (Почему мужчины и женщины не понимают друг друга). – М.: «Вече Персей АСТ», 1996. – 215 с.

¹³ Чутпulatov M. Ch. Гендерная лингвистика: узбекская мужская и женская речь // <https://cyberleninka.ru/article/n/gendernaya-lingvistika-uzbekskaya-muzhskaya-i-zhenskaya-rech/viewer>

Anglashiladiki, turli xalqlarda ayollar va erkaklar nutqida tafovutlar kuzatiladi. Bu nafaqat ularning nutq yaratish va uni suhbatdoshiga uzatish uslubi, muloqot jarayonida til birliklaridan foydalanishga bo'lgan munosabati bilan, balki gender xususiyati, xususan, xarakteri, dunyoqarashi, tashqi olamga munosabati, diniy-axloqiy qarashlari bilan ham bog'liq.

Umuman, "gender jamoaviy va individual ongning tarkibiy qismi hisoblanar ekan, uni ham tildagi stereotiplarda, ham o'zini, bir tomondan, muayyan jins vakili sifatida tan oladigan, ikkinchi tomondan, genderning jamoaga xos qarashlarni aks ettiruvchi tilning aksiologik muhim strukturalari bosimini his qiluvchi kishilarning nutqiy xulqida namoyon bo'ladigan kognitiv fenomen sifatida o'rganish kerak"¹⁴.

Xullas, jamiyatda erkak va ayollik ijtimoiy jinslari bir-biridan farqlanar ekan, bu jins egalari tomonidan tashqi olam elementlari, voqelikda sodir bo'lgan hodisalarga nisbatan hosil bo'ladigan assotsiatsiyalar ham bir-biridan farq qilishi tabiiy. Ayol va erkaklarda hosil bo'ladigan o'ziga xos assotsiatsiyalarni psixolingvistik, assotsiativ aspektlarda o'rganish asosida bu ikki jins vakillarining olamni idrok etishi, narsa-predmetlar haqidagi bilim va tasavvurlari, qarashlari haqida umumiy nazariy xulosalar chiqarish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахманова О.А. Словарь лингвистических терминов. – М., 2005. – С. 576.
2. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов: Изд. 5-е, испр-е и дополн. – Назрань: Изд-во "Пилигрим", 2010 // <https://rus-lingvistics-dict.slovaronline.com/408-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE>
3. Кучинская Э.Д., Котьяш М.Ф. Сопоставительный анализ ассоциативных полей переводных эквивалентов русского и английского языков // [https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/241318/1/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%";](https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/241318/1/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%) Довголюк М.Н. Ассоциативно-вербальное поле "Армия": когнитивный аспект: Дисс. ... канд. филол.наук. – Санкт-Петербург, 2016. – С. 5. (– 167 с.)
4. Лутфуллаева Д. Ассоциатив тилшунослик назарияси. – Тошкент: Meriyus, 2017. – Б.58.
5. Ортикова Х. Бадийи матннинг ассоциатив тадқиқи (Э.Воҳидов ва А.Орипов шеърлари мисолида): Филол. фан. бўйича фалс. фан. докт. (PhD) ... дисс.– Тошкент, 2022. – 85-86.
6. Патсис М. Ассоциативное поле как инструмент анализа значения слова: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2005 // <http://www.dslib.net/jazyko-znanie/associativnoe-pole-kak-instrument-analiza-znachenija-slova-na-materiale-grecheskogo.html>
7. Российский гуманитарный энциклопедический словарь // <https://1597.slovaronline.com/842-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%>
8. Тарасов Е. Ф. Языковое сознание // Вопросы психолингвистики. – 2004. – № 2. – С. 38. (– С. 34–47.)
9. Уфимцева Н. В. Русские: Опыт еще одного самопознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. Сб. науч. труд. Рос. акад. наук. Ин-т языкознания. – М. : Ин-т языкознания РАН, 1996. – С. 140. (– С. 139-162)
10. Щур Г. С. Теория поля в лингвистике. – М.: Наука, 1974. – С. 90.

¹⁴ Кирилина А.В. Гендер: Лингвистические аспекты. – М., 1999. – С.30. (– 189 с.)